

ТЕМА « СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ
ИСКУССТВОМ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ »

Абдувахобова Севара Алишер қизи

Учитель,

Наманганский Государственный Университет

*Факультет «искусствоведение « стажеркафедры " Прикладное
искусство и живопись "»*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7182013>

Аннотация: Уроки изобразительного искусства имеют особое значение для формирования у учащихся духовного мировоззрения, идейных убеждений. Она развивает мышление, зрительную память, творческое воображение, художественный вкус, эстетическое чувство. Каждый вид уроков изобразительного искусства, проводимых в школе (рисование по самой вещи, декоративное рисование, рисование по теме, беседа об изобразительном искусстве), способствует росту творческих способностей учащихся, формированию их мировоззрения, то есть всестороннему созреванию личности.

Творческая активная деятельность в процессе обучения формирует у школьников ряд качеств, которые в конечном итоге положительно сказываются на характере ученика. Практика показывает, что для формирования богатого внутреннего мира учащихся необходимо выбирать такие приемы и методы стимулирования активной творческой деятельности, которые открывают ему привлекательную перспективу преодоления трудностей, развития творческого мышления.

Одно из первых педагогических требований- никоим образом не подавлять индивидуальность ученика. Часто возникают педагогические ситуации, в которых учащиеся не могут обосновать свои предположения или гипотезы. Тем не менее, их следует поощрять к попыткам использовать интуицию и направлять выдвинутую идею на дальнейший логический анализ. Для развития творческих способностей у учащихся необходимо формировать у них уверенность в собственных силах, уверенность в способности решать творческие задачи. Те, кто не уверен в себе, уже обречены на неудачу.

Ключевые слова: Декоративная живопись, архитектура, текстура, композиция, искусство, Рождение скульптуры, Авангарда, танца.

"Когда мы говорим о том, чтобы найти свой путь в сердце человека через такую силу, как искусство и культура, мы все прекрасно понимаем, что каждый талант-это своего рода Вселенная, поэтому невозможно научить творческих людей какому-то разуму и, самое главное, попытаться контролировать их. Но в этой жизни есть священные понятия, которые объединяют их, вдохновляют на новые творческие вехи,

неразрывно связанные с интересами Родины и народа, принципами добра и человечности.

Если бы любой творец поставил в своих произведениях главную цель этих бессмертных идей, смог бы выразить их с художественным мастерством, то, несомненно, и литература, и культура, и искусство в буквальном смысле служили духовному возвышению и достигли бы полной реализации своей социальной задачи”.

Необходимо объяснить учащимся, что умение рисовать пригодится в любой работе, в любой специальности. Например: мы можем проследить формирование у человека умения рисовать до письма (изображения на скалах в первобытные времена), применение изобразительной деятельности в объяснении других наук, применение в театре, кино, мультфильме, архитектуре, машиностроении, конструировании игрушек, школьных принадлежностей, в работе по художественному оформлению книг, в дизайне интерьеров помещений и во многих других областях производства.

Учащиеся работают над серией необработанных работ, эскизов, чтобы расположить ее элементы на поверхности бумаги в соответствии с выбранной темой в зависимости друг от друга, сформировать целостную композицию, найти композицию, соответствующую содержанию темы. При составлении композиции особое внимание дети уделяют обогащению содержания композиции путем выбора типичных признаков образов, чередования частей, внесения дополнительных деталей.

С 1990 года-художественный руководитель Республиканского центра детского творчества. В своих произведениях Чориев с большим мастерством изображал пейзажи края, прошлое и настоящее, своих людей яркими красками.

Его творчество имеет особое значение тем, что он привносит в колор-образ национальный дух, традиции, образы современников, известных деятелей, создает в залах галереи изобразительного искусства. Портреты ("Современник", " портрет подруги", " невеста. Царь Сузы", " Фараон. Портрет мужчины", "старик из Байсунлика", "девушка из Барно", "старик из Сайроблика", " зима. Автопортрет"), бытовые и исторические ("беседа", " вечер Хамсона", " Золотое копьё", " флейта. Пастушонок", "мальчик", " Весна. Пейзаж шерабада", "сады" и др.) И шарик. популярны его работы на темы.

Чориев проявил самоотверженность в продвижении изобразительного искусства Узбекистана: по его инициативе и при непосредственном участии были созданы Республиканский центр детского творчества, областные (Сурхандарьинская и др.) музеи изобразительного искусства, он заботился о молодых художниках.

О. При внимательном изучении работ Тансыкбаева начала 20-х, конца 30-х годов можно заметить в нем скрытые устремления. Н. Закончив студию Розанова и проучившись всего два года в Пензенском художественном училище, художник смог не сильно зацепиться за студенческие круги и с энтузиазмом избрать свое направление. Многие факторы вызывают

Тансыкбоев стремительно развивался в авангардном направлении. Основой для этого послужили впечатления от увиденного в Московском музее современного

европейского изобразительного искусства, гармонизация авангардных приемов с традиционными образцами Востока, послужившие для него новой школой мастерства.

Атмосфера дискуссий и выставок, А., который был старше Тансыкбаева на двадцать лет и имел четкую ориентацию как создатель. Волков, М. Курзин, А. Николаев, А. Работа плечом к плечу с такими художниками, как Подковыров, открывала смелые поиски внутренних потребностей, возможности для свободного творчества.

“А.Начиная” портрета Ташкенбаева " и вплоть до середины 30-х годов Тансыкбоев интенсивно шел по основным направлениям доевропейской живописи XIX - XX веков. Направление импрессионизма, которое является важным шагом для каждого современного художника, А. Тансыкбаев А. Ташкент проявил себя в своем портрете.

Баходир Джалолов-народный художник Узбекистана, лауреат Государственной премии имени Алишера Навои, один из талантливых художников, внесших вклад в развитие современного изобразительного искусства. Баходир Джалолов родился 27 мая 1948 года в городе Ташкенте. В 1968 году П. Р. Окончил республиканское художественное училище им. Бенкова. А в 1974 году И.Е. Окончил факультет монументального декора Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. В юношеские годы получает образование у мастера портретного искусства Абдулхака Абдуллаева.

В ранних образцах творческой деятельности художника национальные чувства находят свое выражение в различных цветах. В. Продолжая свое образование в области изобразительного искусства, Джалолов изучал секреты изобразительного искусства у Чингиза Ахмарова, Рузи Чориева, Милникова, Королева. По этой причине в созданных им портретах заметно высокое мастерство. Гармония чувств в его творчестве делает зрителя одержимым собой.

В частности, мы видим, что композиция «рождение танца " не только прославляет узбекских танцоров, но и выражает искреннее уважение и любовь к ним. Бахадур Джалолов добился многих успехов в портретном искусстве. В его полноценных произведениях нашли отражение образы любимых детей узбекского народа. Примером тому служат такие выдающиеся личности, как академик Урол Тансыкбоев, великий ученый, академик Вахид Зохидов, известные даргалы искусства Камиль Йорматов, Малик Каюмов, Мухиддин Рахимов, Хамро Рахимова, Акром Тошканбаев, Дамир Рузиев. Художник стремится постоянно исследовать человеческую личность, ощущать ее всеми возможными способами.

Ведь, как мы видели выше, основная сфера творческой деятельности Бахадура Джалолова сосредоточена на изображении людей, то есть создании портретов. В изобразительном искусстве этот человек все больше обогащает мир своего цвета новыми полировками.

Еще один аспект зрелости, достигнутый Бахадуром Джалоловым, заключается в том, что он-художник, которому удалось впитать традиции Востока и Запада, найти в этих традициях нечто общее и вывести их на поверхность. Именно поэтому он привлек внимание любителей искусства из зарубежных стран.

Своими монументальными панно художник украшает роскошные дворцы и здания в развитых странах мира. Оценивая творчество художника, известный ученый тилаб Махмудов говорит: "для Бахадура история человека и человечества была загадкой. Он пытается разгадать эту загадку, найти точки, где история его народа синхронизируется с историей человечества». Ведь художник, как широкомысленный творец, стремится познать тайны человека, Вселенной, мироздания.

Древнерусские иконы считаются произведениями искусства, имеющими огромную художественную ценность для мирового искусства. Ф.Греч, А.Наиболее видными представителями иконописного искусства считались такие художники, как Рублев, Дионисий. Миниатюрное искусство считается малогабаритным произведением изобразительного искусства, отличающимся условностью, декоративностью, своеобразной передачей формы, фактуры и орнамента. В Средние века изображения, нанесенные на рукописные книги, привели к появлению миниатюрного искусства.

В Средние века искусство книжной миниатюры процветало в странах Ближнего Востока, Центральной и Средней Азии, Ирана, Индии, Византии, Древней Руси и Восточной Европы. Жившие и творившие в эти периоды Камалиддин Бехзад, Махмуд Музахиб, Мурад Самарканди и ряд других мусаввиров создали и оставили редкие образцы искусства Восточной миниатюры.

Среди них особенно примечательна деятельность Камалиддина Бехзада (около 1466-1535). Камалиддин Бехзад родился в Герате. Здесь Хусейн работал в библиотеке Бойкаро. После того, как в 1507 году Хорасан пал от рук Шейбани-хана, Бехзад переехал в Бухару, где жил и творил до 1522 года, создав свой знаменитый портрет Шейбани-хана. Затем короткое время жил и работал в Тебризе (1522-1524), затем снова в Герате.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Узме. Том первый. Ташкент, 2000 год
2. Абдуллаев Н. "История искусства". Учебник. Издательство "Искусство". Т.: 2001.
3. Акбар Хакимов. Альбом "Баходир Ялолов". Printed Die Джефф Нил ЛИТО, Лондон. Укр. 1999.
4. Акбар Хакимов. Альбом "Джавлон Умарбеков". Printed Die Джефф Нил ЛИТО, Лондон. Укр. 2016.
5. Акбар Хакимов, Бурибой Ахмедов, Эдвард Ртвеладзе и др. "Рукав, расходящийся от мозжечка". Издательско-полиграфический концерн "Шарк". Ташкент. 1998.